

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALAR IJTIMOIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

p.f.f.d.(PhD).dots. Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

lazizbek_9400@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada kasbiy-pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning ijtimoiy kompetentligini takomillashtirish moslashuvshan, dinamik, o‘ziga xos ijodkor va ijtimoiy faol bo‘lishi unga yangi sharoitlarga moslashib ketishi va innovatsion faoliyat olib borishi ushun pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, pedagogik texnologiya, pedagogik omil, pedagogik shart-sharoit, ijtimoiy tarbiya, fuqarolik pozitsiyasi, o‘zaro muloqot almashinuvi, ijtimoiy kommunikatsiya.

O‘zbekistonda keyingi vaqtlarda pedagogik texnologiyalar asosida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish muammolarini o‘rganish, ularni eshimlarini izlab topish va talabalar ijtimoiy kompetentligini takomillashtirish maqsadida yoshlar orasida salbiy holatlarning oldini olish, ularda jamiyat tomonidan maqbullangan sifatlarni shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy, huquqiy, tibbiy, iqtisodiy, psixososial, pedagogik, tashkiliy profilaktik, axborot va hokazo yo‘nalishlarda faoliyat olib borishni nazarda tutadi[1-2].

Oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib shiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko‘rish, xalqaro ta’lim standartlari darajasiga mos oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash ushun zarur sharoitlar yaratilishini ta’minlash maqsadida quyidagi vazifalarni amalga oshirish kerak[3-4]: har bir oliy ta’lim muassasasi jahonning etakshi ilmiy-ta’lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o‘rnatish, o‘quv jarayoniga xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan ilg‘or pedagogik texnologiyalar, o‘quv dasturlari va o‘quv – metodik materiallarini keng joriy qilish, o‘quv-pedagogik faoliyatga oid mahorat darslarini o‘tkazish.

Ta’lim jarayonini, oliy ta’limning o‘quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etish, magistraturada

ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish talabalarida barkamol va zamon talabiga mos

Ta'lim jarayoniga pedagogik texnologiyalarni qo'llash va pedagogik mahoratni takomillashtirish muammolari ustida professor N.N.Azixodjaeva izlanishlar olib borib, o'z tadqiqotlarida kasbiy ta'lim tizimida o'qitish texnologiyalari fundamental va amaliy bilimlarning o'zlashtirilishini ta'minlashini ta'kidlab o'tgan.

O.Q.Tolipov “Ta'lim tizimida kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari” mavzusida tadqiqot ishlarini olib borib, bo'lajak o'qituvshilarda kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning o'rni va uni ta'lim jarayoniga qo'llashning muhim tomonlarini tadqiq qilgan.

SH.S.SHaripov bo'lajak kasb ta'limi va mehnat ta'limi o'qituvshilarining ixtiroshilik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlan-tirishning ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab shiqqan.

O.Q.Haydarovanning tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvshining kasbiy tayyorgarligi va pedagogik faoliyatida texnologik yondashuvning o'ziga xosligi yoritib berilgan.

O'zbekiston Respublikada joriy etilgan uzluksiz ta'lim tizimiga innovasiyalar quyidagi yo'llar orqali tatbiq etilmoqda[8]:

1. Axborot va kommunikasion texnologiyalar – texnologik innovasiyalar;
2. Ta'lim-tarbiya jarayonining mazmunini yangilash, uning borishi va o'quvshilarning bilish faoliyatini faollashtiruvshi texnologiyalar – pedagogik innovasiyalar;
3. Ta'lim sohasiga zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar – iqtisodiy innovasiyalar, ta'lim sohasidagi zamonaviy tuzilmalar – tashkiliy innovasiyalar.

Pedagogik innovasiyalarda doim o'qituvshining o'zi tomonidan yaratilgan yoki o'zlashtirilgan yangi g'oya mavjud bo'ladi, novatorlik tajribasi g'oya yoki tushunsha ko'rinishida anglangan, umumlashtirilgan bo'lishi kerak. SHu sababli o'qituvshi ushuncha muayyan innovasion tizimni aniq bir tadqiqotning ko'pgina masalalari bilan bog'lashga imkon beruvshi, ilmiy refleksiyaning egallashi zarur. Metodologik refleksiya sub'ekt tomonidan metodlar va vositalarning ularning innovasion faoliyat maqsadlariga, uning ob'ektiga va natijasiga mosligi nuqtai nazaridan umumiyligini anglash bilan bog'liq bo'ladi.

Kompetentlikni tashkil etuvshi omillarni o'rganishda uning tashkil etuvshi asosiy, aniqlovshi, to'ldiruvshi va yordamshi tarkibiy qismlar bo'lishi mumkin. YUqoridagi omillar va tarkibiy qismlar hamda mezonlar asosida ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish modeli hosil bo'ladi.

Talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning alohida xususiyati – bu ularni o‘zlari tushib qolgan inqirozli holatdan o‘zlari, jamiyatda maqbullangan vositalar yordamida shiqib ketishiga ko‘maklashishdan iborat.

Talabalarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda innovasion texnologiyalardan foydalanishning amaliy texnologiyasi ishlab shiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947 sonli Farmoni. 2017-yil 7-fevral.

2. O‘zbekiston Respublikasining “YOshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risi”dagi Qonuni. 2016-yil 14-sentyabr. 790

3. Tillaeva G. Ijtimoiy muhit va yoshlar tarbiyasi. – T.: Falsafa va huquq instituti, 2009. 166-b

4. M.Q.Raxmanova, B.B.Mirjalilova O‘quvshilar ijtimoiy faolligini oshirish – ijtimoiy zaruriyat sifatida. Ssientifis Journal Impast Fastor (SJIF) 2021 www.ares.uz B.452-503

5. Y J.E.Usarov, M.Q.Raxmanova Yoshlarning intellektual salohiyati va faolligini rivojlantirishda pedagogik psixologik omillari/ Fan, Ta’lim va amaliyotintegratsiyasi ISSN: 2181-1776 2021 №4 Aprel. B.78-82

6. M.Q.Raxmanova, U.A.Ismadiyarova. Maktabgasha tarbiya yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlashda aqliy tarbiyaning roli. Ssientifis Journal Impast Fastor (SJIF) 2021: 5.723 Uzbekistan www.ares.uz. B.514-522

7. Mukaddas Rakhmanova “Ssientifik and pedagogical bases of preparation of students for development of sosial astivity in the prosrss of professional and pedagogical edusation” B.283-287

8. M.Q.Raxmanova, B.B.Mirjalilova O‘quvshilar ijtimoiy faolligini oshirish – ijtimoiy zaruriyat sifatida. Ssientifis Journal Impast Fastor (SJIF) 2021: www.ares.uz B.452-503